

VEGETAÇÃO E CLIMA DO HOLOCENO NO ARQUIPÉLAGO DE ANAVILHANAS - RIO NEGRO, AMAZÔNIA.

¹ RODRIGUES, ÉRIKA; ² DE OLIVEIRA, PAULO; ³ CHIESSI, CRISTIANO

1. Universidade de São Paulo (USP). Departamento de Geologia Ambiental e Sedimentar (IGc)
erikarodrigues@usp.br
2. Universidade de São Paulo (USP). Departamento de Geologia Ambiental e Sedimentar (IGc)
paulo.deoliveira@usp.br
3. Universidade de São Paulo (USP). Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)
chiessi@usp.br

RESUMO

No baixo curso do Rio Negro está localizado o Arquipélago de Anavilhanas, norte da Bacia Amazônica. O Arquipélago de Anavilhanas é um dos maiores sistemas de ilhas fluviais da Terra e é coberto por Florestas de Igapó. No entanto, a formação das Florestas de Igapó e o registro da atividade de populações antigas nesta região são desconhecidas, principalmente durante o Holoceno. Os sedimentos com alto teor de matéria orgânica dos lagos localizados no interior dessas ilhas funcionam como um importante arquivo das mudanças ambientais e climáticas ocorridas na Bacia do Rio Negro. Portanto, reconstituições ambientais com base nesses depósitos sedimentares têm o potencial de elucidar a evolução das Florestas de Igapó e documentar as atividades de populações humanas pré-coloniais em relação às variações do clima do passado. Este projeto de Pós-doutorado tem como objetivo reconstituir a história holocênica do Arquipélago de Anavilhanas – Rio Negro (Amazônia) usando uma abordagem paleoecológica e climática aplicada a sedimentos lacustres (Lago Pacú) e está vinculado ao projeto “JP-2 FAPESP 2018/15123-4 (PPTTEAM)”. Para tal, serão realizadas análises multi-proxies (pólen, diatomáceas, estratigrafia, isótopos estáveis de C, N e micropartículas carbonizadas) em um testemunho sedimentar NGR07 (677 cm de profundidade) coletado no Lago Pacú, coração de Anavilhanas. O testemunho NGR07 cobre os últimos 10.000 anos cal AP, determinado por idade radiocarbono. Os resultados esperados desta pesquisa inédita e pioneira fornecerão uma base de dados abrangente para aprofundar nossa compreensão da história das Florestas de Igapó, das variações climáticas do noroeste da Amazônia e das atividades de populações humanas pré-coloniais durante o Holoceno. Adicionalmente, os

resultados contribuirão para o atingimento dos objetivos do projeto JP-2 FAPESP 2018/15123-4 (PPTEAM), ao qual esta proposta está vinculada.

Palavras-chave: Florestas de Igapó; Clima. Holoceno; Palinologia e Diatomáceas; Amazônia.